

Benefit Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Negara

M. Wahyudi Khairani, Muhammad Nujeri, Muhammad Ashari
Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
Email: wahyudi441@gmail.com, Nujeri29@gmail.com,
Shinichi11223344554@gmail.com.

A. Pendahuluan

Sejatinya pendidikan dan perekonomian adalah dua sisi yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Keduanya memiliki ikatan yang kuat dan saling ketergantungan. Untuk memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas tentu diperlukan perekonomian yang baik dan sehat pula dan perekonomian yang sehat akan mudah dicapai melalui masyarakat yang terdidik. Sesuai dengan yang termaktub dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional merupakan usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya dan masyarakat.¹ Demi mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan undang-undang diatas tentunya diperlukan komponen-komponen lain yang memadai. Dalam upaya memenuhi keperluan terhadap seluruh komponen dan bagian yang berperan dalam pendidikan tentu saja membutuhkan pembiayaan yang cukup. Pembiayaan yang cukup akan didapatkan jika sistem perekonomian yang dibangun stabil.

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada suatu negara, maka pendidikan dianggap sebagai strategi yang cerdas dalam upaya meningkatkan potensi keilmuan dan manfaat seseorang secara ekonomis. Individu yang memiliki kemampuan dalam bidang perencanaan, manajemen, strategi, serta aplikasi dalam pengelolaan pendidikan secara matang akan berdampak pada

¹ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

organisasi atau kelompok yang ditempati. Oleh karena itu segala bentuk pendidikan nasional tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, baik dalam penyediaan sarana prasarana, tenaga pengajar, fasilitas pembelajaran maupun dari segi pembiayaan sehingga pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan dapat dipenuhi. Biaya pendidikan merupakan salah satu sebab utama yang turut mendukung proses pendidikan sehingga tujuan pendidikan nasional tercapai. Rahmah Setyawati mengutip al-Zarnuji beliau mengemukakan dalam kitabnya “ta’lim al-muta’allim” tidak akan diperoleh suatu ilmu kecuali dengan enam syarat yang harus dipenuhi, salah satu diantaranya adalah “biaya”.² Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan karena memberikan peranan besar dalam pengelolaan pendidikan, baik di Indonesia sebagai negara berkembang maupun negara-negara maju lainnya. Sehingga pendidikan yang di dapat memberikan nilai ekonomis yang berarti hal tersebut merupakan modal bagi manusia yang mendapatkannya. Hasan Laggulung dalam bukunya menuturkan bahwa peranan ekonomi dalam meningkatkan pencapaian pendidikan sangat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi suatu negara, terutama dalam pembentukan modal manusia (*human capital*).³

B. Pembahasan

Pembiayaan pendidikan merupakan unsur yang di anggap penting dalam penyelenggaraan pendidikan, dalam upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan yang baik. Biaya pendidikan adalah segala bentuk pengorbanan yang diperlukan untuk memperoleh pendidikan yang memang hal ini sangat berpengaruh dalam menghasilkan manusia lebih berkualitas. Sehingga bangsa Indonesia dimasa depan dapat bersaing dengan negara-negara berkembang

² Rahmah Setyawati, *Pembiayaan Pendidikan*, Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Kerjasama Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI dengan PPs Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, “*Jurnal Pendidikan Islam*”, 2 (1) Januari-April 2009: 174

³ Hasan Laggulung, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 2000), hlm. 432.

atau setidaknya sejajar dengan negara-negara maju lainnya dalam kualitas pendidikannya.

Pada dasarnya segala sesuatu yang manusia lakukan tidak terlepas dari asas keuntungan dan berupaya seminimal mungkin memperoleh kerugian, hal ini sejalan dengan prinsip yang ada dalam ajaran Islam bahwa kita dilarang untuk berbuat berlebih-lebihan dalam hal apapun, demikian juga dalam hal mengoptimalkan pembiayaan pendidikan sebagai strategi untuk memperoleh keuntungan dan nilai yang lebih baik. Dalam perspektif pembiayaan pendidikan khususnya bagi orang tua dan siswa memiliki peran tersendiri untuk menentukan pendidikan yang seperti apa yang menjadi pilihan orang tua atau siswa dalam memberikan keuntungan terutama dalam realitas social masyarakat, akan tetapi sebagian besar masyarakat yang mempunyai ekonomi menengah kebawah lebih berorientasi pada tingkat rendahnya biaya yang diperlukan namun besar tingkat yang dihasilkannya. Pendidikan diyakini sebagai dasar seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Karena pendidikan, petani dan orang ekonomi rendah bisa menentukan pekerjaan yang akan dipilihnya. Akan tetapi, mobilitas sosial juga tidak selalu memungkinkan untuk dilakukan karena persoalan kultur, sosial, dan sistem di masyarakat. Di India misalnya, kasta adalah salah satu hambatan mobilitas sosial. Contoh lain, Indonesia. Korupsi yang sudah mengakar hingga ke tingkat penerimaan pegawai bisa jadi alasan lain mengapa mobilitas sosial relatif sulit terjadi.⁴ Dalam keadaan demikian itu para penentu regulasi dan tidak terkecuali satuan pendidikan berusaha merumuskan bagaimana biaya yang tinggi dalam pendidikan dapat ditekan seminimal mungkin.

Dalam teori pembiayaan pendidikan kita dapat mengetahui tingkat efisiensi pembiayaan dalam pendidikan yang dikelola berdasarkan analisis *cost and benefit*. Analisis *cost and benefit* ini pada dasarnya ditujukan untuk menilai sumber ekonomi yang digunakan dalam pembangunan pendidikan yang

⁴ Ahmad Juhaedi, *Arah Baru Kajoian Administrasi Pendidikan*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2019), h. 49

diprogramkan oleh sekolah. Banyaknya intruksi dari pemerintah yang harus segera dilaksanakan membutuhkan biaya dan waktu cukup besar untuk dilaksanakan sedangkan dari segi pembiayaan cenderung sangat terbatas. Sehingga analisis ini dinilai dapat mengefisienkan program-program yang dilihat sesuai kriteria dan menjamin sumber-sumber ekonomi tidak dikeluarkan pada sesuatu yang tidak berkaitan dengan pembangunan pendidikan.

Nanang Fattah menuturkan bahwa pentingnya analisis *cost* untuk dipelajari bagi para pengambil kebijakan dalam ruang lingkup yang besar maupun yang kecil berkaitan dengan pendidikan. Hal ini dipengaruhi oleh semakin besarnya tekanan dari penentu regulasi dalam hal efisiensi biaya.⁵ Sedangkan Dedi Supriadi berpendapat pentingnya peranan keluarga dalam pembiayaan pendidikan, bahkan jika dihitung dari rasio pengeluaran orangtua untuk seluruh siswa, sumbangan yang dikeluarkan keluarga berbanding terbalik dengan jumlah subsidi pemerintah.⁶ Hal ini terkadang menjadi penyebab tidak terukurnya manfaat dengan besarnya pembiayaan yang dikeluarkan.

1. Cost Benefit Analisis (Analisis Biaya Manfaat)

Dalam teori *human capital*, proses untuk memperoleh pengetahuan dan kemampuan diri melalui pendidikan yang bukan suatu bentuk asumsi semata, tetapi suatu itu adalah salah satu bentuk investasi, hal ini dapat dimaknai bahwa pendidikan adalah modal yang dapat meningkatkan nilai manusia (*human capital*) yang diukur dari kadar keilmuan dan keterampilannya. Pada era modern pendidikan dinilai sebagai salah satu bentuk investasi (*human investment*) yang memiliki manfaat dan harga dalam masyarakat. *Cost and Benefit* (Biaya dan manfaat) sering digambarkan melalui dua sudut pandang yaitu manfaat dan keuntungan terkait *financial* dan *non financial* sebagai hasil yang di dapat dari investasi pendidikan, dengan

⁵ Nanang Fattah, *Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris*, Jurnal “Pendidikan Dasar”, Nomor 9, April 2008:2

⁶ Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. v.

menghitung antara penghasilan yang didapat setelah diberikan pendidikan dan seluruh biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh pendidikan.

Sebagian besar metodologi menggunakan *cost benefit analysis* dalam melakukan analisis investasi pendidikan. Metode ini dapat membantu para penentu regulasi dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber-sumber pendidikan yang dinilai memiliki keterbatasan, akan tetapi diharapkan mampu memberikan keuntungan yang besar.⁷

Endang Soenarya mengemukakan bahwa bentuk pendekatan ini diharapkan mampu digunakan untuk untuk menjamin bahwa sumber-sumber daya yang dimiliki pemerintah dan masyarakat dalam sektor-sektor ekonomi yang berbeda dapat disesuaikan dengan manfaat yang diharapkan. Akan tetapi proses pendidikan berlangsung dalam jangka yang cukup panjang dan memiliki struktur system yang berubah-ubah. Hal ini memerlukan penyesuaian aplikasi yang bersifat kaku dalam suatu periode panjang yang bersifat dinamis.⁸

Sebagian besar para ahli pendidikan berpendapat walaupun tidak keseluruhan prinsip *rate of return*, bahwa investasi dibidang pendidikan selalu didasarkan suatu keuntungan yang diberikan masyarakat maupun keuntungan yang diberikan masyarakat kepada seseorang dalam pendapatan. Pentingnya analisis pembiayaan untuk dipelajari sebagai salah satu langkah perbaikan manajemen pendidikan sehingga implementasi dari nilai-nilai yang di ajarkan dapat dimaksimalkan, dari pusat kebijakan pendidikan yaitu pemerintah hingga satuan pendidikan yang berperan langsung dimasyarakat.

2. Analisis Biaya Pendidikan (Analysis Cost of Education)

Teori pembiayaan pendidikan diukur dari keuntungan yang didapat, karena biaya itu terdiri lembaga jenis dan sifatnya. Biaya pendidikan tidak

⁷ Muliono, Konsep Penbiayaan Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010) hlm. 28

⁸ Endang Soenarya, Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusantara, 2000), hlm. 79.

hanya dilihat dalam bentuk *financial*, tetapi juga dalam bentuk biaya kesempatan (*opportunity cost*). Biaya kesempatan atau di sebut juga dengan *income forgone* yaitu pendapatan bagi seorang siswa sepanjang siswa tersebut mengikuti pelajaran hingga menyelesaikan studinya. Biaya pendidikan terdiri dari tiga aspek yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan (*opportunity cost*), untuk mengukur biaya pendidikan dapat diketahui rumus bahwa Biaya Keseluruhan (C) terdiri dari biaya langsung (L), dan biaya tidak langsung (K) atau pendapatan lulusan.⁹

Rumus analisis seperti diatas adalah analisis dasar yang biasa digunakan untuk menghitung biaya standar yang diperlukan dan biaya yang hilang ketika menetapkan keputusan untuk memperoleh pendidikan dan jumlah ataupun indikator biaya dapat berubah diluar dugaan. Hal ini disebabkan karna perhitungannya lulusan SMA atau MA bisa jadi tidak diterima pada universitas A, tetapi diterima pada universitas B dengan jumlah pembiayaan masuk yang berbeda, demikian pula jika seseorang bekerja atau tidak meneruskan pendidikan maka penghasilannya kemungkinan bisa dibawah atau diatas rata-rata. Jika ia melanjutkan studi ke universitas juga tidak dapat ditebak kalau seseorang tersebut dapat menyelesaikannya tepat waktu atau bahkan kurang dari itu.

Ada beberapa hal yang turut mempengaruhi dalam tingkat kemampuan pembiayaan untuk pendidikan dari diri siswa atau orang tua, regulasi pembiayaan pendidikan yang ditawarkan oleh lembaga atau satuan pendidikan cenderung mengalami perubahan dari waktu-kewaktu. Tingkat dan prestasi pekerjaan yang dimiliki oleh seseorang ketika memutuskan untuk tidak besekolah bersifat dinamis, baik kemajuan dibidang pekerjaannya, berkembang tidaknya lembaga perusahaannya. Adanya tolak ukur perhitungan manfaat yang didapatkan setelah berinvestasi melalui pendidikan.

⁹ Nanang Fattah. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm.25

Lembaga pendidikan yang memiliki kewenangan untuk mengatur unsur pembiayaan disini adalah bagian pokok yang menerima biaya investasi orang tua atau wali siswa. Oleh sebab itu bagi siswa yang mengeluarkan biaya investasi dengan memiliki paradig kembali modal sebagai bentuk ekonomi capital dalam pendidikan, dan hal inilah yang menjadi paradigma umum yang berlaku pada pendidikan di Indonesia, dengan mengasumsikan bahwa biaya investasi dalam pendidikan yang dikeluarkan oleh orang tua atau wali untuk anak mereka yang bersekolah dirasa relatif tetap kecil untuk berinvestasi mengingat hasil yang dimiliki di kemudian hari lebih besar.

Komponen terpenting dalam manajemen keuangan sekolah adalah sebuah pembiayaan. Pemanfaatan yang maksimal dari sumber-sumber keuangan dengan cara menganalisis biaya satuan persiswa. Biaya satuan persiswa adalah biaya rata-rata per siswa yang dihitung dari total biaya yang dikeluarkan oleh sekolah untuk seluruh siswa yang ada di sekolah tersebut dalam kurun waktu tertentu. Dengan melakukan dua pendekatan yakni pendekatan makro dan pendekatan mikro.¹⁰ Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk siswa menurut jenjang dan jenis pendidikan maka hasil yang sudah diketahui menjadi alternatif dalam menentukan regulasi atau kebijakan guna meningkatkan kualitas mutu pendidikan.

3. Analisis Manfaat Pendidikan (*Educational benefit analysis*)

Keuntungan ekonomi ataupun uang yang didapat dari pendidikan tidak selalu menjadi ukuran. Karena manfaat pendidikan juga mempunyai nilai sosial. Dampak pendidikan terhadap pendapatan seseorang dari pekerjaan yang dimilikinya merupakan fungsi dari keterampilan yang didapat dari

¹⁰ Pendekatan makro berdasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana kemudian dibagi jumlah murid. Pendekatan mikro berdasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidikan yang digunakan oleh murid. Lihat Nanang Fattah. *Ekonomi.*, Ibid, hlm. 26., Pendekatan makro disini adalah mengenai perhitungan biaya satuan dalam satuan pendidikan terkait pengalokasian anggaran pendidikan ditiap negara. Pada pendekatan mikro menganalisis biaya pendidikan berdasarkan biaya satuan pendidikan (unit cost) menurut jenis dan tingkat pendidikan.

lembaga pendidikan yang ia pilih. Hasil pendidikan kita apabila digabungkan dengan data biaya pendidikan yang kita keluarkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam efisiensi eksternal. Ada empat kategori yang menentukan tingkat keberhasilan sebuah lembaga pendidikan, yaitu: (a), Mampu tidaknya seorang lulusan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. (b), Mampu tidaknya memperoleh pekerjaan, (c), Besarnya penghasilan (gaji) yang diterima. (d), Sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya dan politik. Untuk menghitung keuntungan pendidikan menurut pandangan ekonomi yang dibandingkan dengan biaya *cost*. Keuntungannya dapat dihitung dengan menggunakan pola penghasilan seseorang seumur hidup. Untuk memperoleh penghasilan seumur hidup dilakukan dengan dua cara yaitu: Pertama, *Cross sectional*, dengan cara mengukur penghasilan dalam waktu yang bersamaan kepada sejumlah orang yang bervariasi umumnya, lalu dicari rata-rata penghasilan dari orang-orang yang usianya sama. Kedua, Longitudinal, dengan cara mengikuti sejumlah orang yang seusia dan penghasilannya dan diukur pada kedua tingkat usianya.¹¹

E. Mulyasa berpendapat, bahwa dalam sebuah analisis keuntungan biaya dapat diketahui masalah-masalah *rationing capital* yaitu resiko dan ketidakpastian, distribusi *income*, serta *ex post ex ante information*. Dalam hal ini dapat diasumsikan bahwa tidak ada kesulitan-kesulitan, masalah-masalah dalam pengukuran biaya dan keuntungan tersebut perlu dianalisis sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa masalah umum yang ditemukan dalam pengukuran biaya dan keuntungan, pada umumnya berkaitan dengan aspek-aspek biaya-biaya eksternal, efek-efek sekunder dan perhitungan yang berlebihan, efek-efek lapangan kerja (*employment effects*),

¹¹ Nanang Fattah. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), Hlm.28

serta masalah-masalah lainnya (seperti ketidaksinambungan, interdependensi, indivisibilitas).¹²

Analisis biaya pendidikan secara khusus Indonesia biasanya diperuntukan bagi pemerintah dan bagi satuan pendidikan dalam menetapkan anggaran pendidikan di RAPBN atau sebagai tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional tentunya bagi masyarakat analisis biaya pendidikan ini berguna sebagai pijakan awal dalam melakukan investasi di dunia pendidikan.¹³

investment in human capital yang digunakan oleh para ahli ekonomi untuk mengembangkan teori pembangunan yang pada produksi bagi tenaga manusia dalam proses pembangunan Konsep ini gunakan disegala bidang di masyarakat seperti sosial, ekonomi serta tergantung pada konteks penggunaannya.¹⁴

Teori human capital yang digunakan sebagaimana bentuk capital lain yang memiliki nilai investasi seperti, mesin, teknologi, tanah, uang, dan material lainnya, hanya saja dalam teori ini manusia dapat menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bidang yang sesuai dengan minat keahliannya seperti pendidikan pengalaman kerja kesehatan atau gizi bahkan migrasi hal itu tercermin pada bentuk pengetahuan gagasan tes keterampilan dan produktivitas kinerja seseorang.

Schultz, (1961) mengemukakan bahwa salah satu instrumen terpenting dalam pembangunan di masyarakat adalah seseorang yang memiliki kualitas yang tinggi sangat berkaitan dengan pendidikan formal yang diambil, semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula produktivitasnya di masyarakat

¹² E. Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah (Konsep, Strategi dan Implementasi), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 170.

¹³ Agus Irianto, Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 163.

¹⁴ Schultz, T.W. (1961) Investment in Human Capital. American Economic Review

Dalam proses pembangunan negara, teori human capital yang di kemukakan oleh para ahli setidaknya harus memiliki dua syarat dalam implementasinya. Pemanfaatan teknologi secara efisien serta adanya sumber daya manusia yang mengelola adalah modal dasar guna menghasilkan individu melalui proses pendidikan. Pertumbuhan ekonomi pada umumnya adalah proses kenaikan output perkapita pada jangka panjang bermakna bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada yang ada saat ini melainkan perlu waktu yang cukup panjang untuk melihat hasil yang di peroleh.

Ekonomi dan pendidikan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain keduanya saling berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung. Para peneliti dan akademisi membuktikan secara kajian dan empiris bahwa dua hal tersebut sangat berkaitan erat Alhumami (2004) menuturkan bahwa pendidikan Tidak hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi akan tetapi pendidikan juga dapat melahirkan sebuah iklim bisnis yang baik bagi pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara hal ini mendorong Setiap warga masyarakat untuk belajar mandiri dan berwirausaha secara adil dan sehat.¹⁵ Investasi sumber daya manusia dinilai mampu meningkatkan kualitas sumber daya, terlebih Schultz (1961) menuturkan bahwa meningkatkan kemampuan seseorang adalah salah satu usaha untuk keluar dari perbudakan. dan ketika seseorang meningkatkan kemampuan dan keterampilannya maka seseorang tersebut akan banyak memiliki pilihan dalam pekerjaannya.¹⁶

United Nations Development Programme (UNDP) sejak tahun 1990-an dengan tegas menjelaskan betapa pentingnya pembangunan sumber daya manusia, dimana membangun kualitas manusia merupakan bentuk kekayaan dan kemajuan bangsa yang sesungguhnya. Tujuan utama pembangunan

¹⁵ Alhumami, A. 2004. Tiga Isu Kritis Pendidikan, Opini Kompas, Jum'at, 2 Juli 2004.

¹⁶ *ibid*

sebuah Negara adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati usia panjang, badan sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif dan hal tersebut dapat dimaknai sebagai tujuan akhir pembangunan tersebut.

Qureshi (2010), berpandangan konsep pembangunan manusia jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*).¹⁷ Hal ini sejalan dengan tujuan akhir pembangunan sebagaimana uraian dari UNDP

4. Komponen kunci pembangunan manusia

Terdapat empat hal pokok (productivity, equality, sustainability, dan empowerment) yang harus diperhatikan sebagai komponen kunci pembangunan manusia, sebagaimana uraian dari UNDP berikut.

Pertama produktifitas (*productivity*), pendapatan keluarga, daerah dan negara ditentukan oleh seberapa produktif manusia (masyarakat) tersebut. Semakin produktif maka akan mampu menghasilkan pendapatan yang tinggi bagi dirinya dan bagi keluarganya serta bagi daerahnya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia, dan merupakan variabel endogen yang akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia.

Kedua keadilan (*equality*), sebagai makhluk sosial manusia memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik. Praktik monopoli, seperti monopoli ekonomi dan monopoli politik, harus dihapuskan melalui pengaturan-pengaturan yang dilakukan secara demokratis.

¹⁷ Qureshi, M. N., 2010. Evolution of Human Development Approach by Cutting the Heart of Economic Growth Approach - Brief Review of Literature. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences -Issue 23-2010: 8 - 18.

Ketiga, keberlanjutan (sustainability), sumber daya yang tersedia saat ini harus digunakan secara bijaksana, sehingga generasi masa yang akan datang masih dapat memanfaatkannya. Generasi masa kini harus sadar dan menjamin ketersediaan sumber daya yang sama-sama diperlukan oleh generasi masa yang akan datang.

Keempat, pemberdayaan (empowerment), dengan pemberdayaan, maka semua orang dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Ekonomi pada dasarnya memberikan pengaruh terhadap pendidikan. Masyarakat yang memiliki kekuatan ekonomi tentunya lebih mampu memberikan pendidikan yang berkualitas dibandingkan masyarakat yang kekurangan. Prathama dan Mandala dalam Puput menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi di dalam suatu negara akan meningkatkan kesejahteraan, kesempatan kerja, produktivitas dan distribusi pendapatan.¹⁸

Menurut Boediono dalam Devi Budiarti, bahwa pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto atau pendapatan nasional rill.¹⁹

Dalam kaitannya dengan pendidikan, orang tua yang memiliki status perekonomian tinggi lebih cenderung memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak mereka. Status sosial ekonomi menurut Maftuh dan Ruyadi adalah status seseorang dalam masyarakat dilihat dari segi pendapatan, kekayaan dan jabatan.²⁰ Sementara itu, Koentjaraningrat dalam Khalinda dkk mengemukakan bahwa status sosial ekonomi seseorang adalah keadaan yang mencerminkan kedudukan seseorang dalam masyarakat yang dilihat dari tiga

¹⁸Puput Evira Iskarno dkk. *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tahun 2008-2012)*. Hasil Penelitian (2014), hlm. 1.

¹⁹Devi Budiarti dan Yoyok S. *Pengaruh Tingkat Pendidikan...*, hlm. 1

²⁰Maftuh dan Yadi. *Penuntun Belajar Sosiologi* (Bandung: Ganesha Exact, 1995), hlm.78

faktor, yaitu pekerjaan, pendidikan dan pendapatan.²¹ Pendidikan merupakan bagian terpenting dari proses pembangunan nasional, selain itu pendidikan juga merupakan penentu ekonomi dari suatu negara.

Para ekonom juga sependapat bahwa sumber daya manusia (*human resources*) dari suatu bangsa bukan berbentuk modal fisik ataupun berbentuk material, melainkan merupakan faktor yang akan menentukan karakter dan kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa. Pada keluarga, faktor sosial ekonomi merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keputusan rumah tangga dalam melakukan investasi pendidikan anak. Tidak mengherankan beberapa negara di dunia dengan cepat menanggapi tentang pentingnya investasi manusia sebagai prioritas utama investasi non fisik.

Menurut ekonom klasik seperti Theodore Schultz, Harvey Leiben Stein dan Garry S Backer (1968) yang mengembangkan analisis mereka, menganggap pendidikan sebagai bagian dari investasi yang akan memberikan keuntungan (*return*) di masa yang akan datang.²²

5. Peran Pendidikan Dalam Membangun Ekonomi

Dalam membangun ekonomi diperlukan orang-orang terdidik. Perkembangan di bidang ekonomi tentunya tidak akan bisa dilepaskan dari kegiatan-kegiatan pendidikan termasuk penelitian. Semakin tinggi derajat pendidikan seseorang akan semakin tinggi pula derajat kehidupan ekonominya. Sementara itu semakin tinggi derajat ekonomi seseorang akan berpotensi lebih besar meningkatkan pendidikannya.

Dalam suatu negara, sistem perekonomian merupakan sebuah sistem dari supra sistem kenegaraan. Sebagai sistem dari sebuah supra sistem

²¹Khalinda Kusuma dkk. *Pengaruh Latar Belakang Sosial Ekonomi Orangtua Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi*. Jurnal UNEJ. Vol.1 No. 1 2014, hlm. 2.

²² VR Zainal, H Kamal, M Natsir *The Economics of Education: Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama - 2014

tentunya perekonomian dipengaruhi oleh sistem lain seperti politik, sosial, budaya dan pendidikan. Untuk memperbaiki sistem perekonomian maka sistem lainnya selain perekonomian juga mesti diperbaiki. Berpikir sebagai sistem menjadikan kita tidak boleh memandang satu subsistem lebih penting dibandingkan subsistem lainnya.

Pendidikan merupakan satu komponen dalam bernegara yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian. Memperbaiki pendidikan pada dasarnya telah memperbaiki sebagian dari perekonomian. Belum lagi sebagian masyarakat melaksanakan roda perekonomiannya dari sektor pendidikan, seperti memiliki sekolah swasta, membuka kantin di sekolah ataupun menyediakan peralatan sekolah. Tentunya perbaikan pendidikan akan berdampak pada perekonomian.

Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari lima fungsi pendidikan adalah fungsi teknis-ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis-ekonomis merujuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif.

Apabila dikaitkan dengan pasar tenaga kerja maka peran pendidikan akan sangat terlihat sekali. Kemajuan teknologi dan pengetahuan menjadikan perusahaan atau dunia usaha membutuhkan tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik akan mampu memberikan kontribusi lebih dibandingkan tenaga kerja tak terdidik. Oleh sebab itu, perencanaan pendidikan harus menyusun sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja terdidik.

Dalam perspektif Islam, pembangunan ekonomi menurut Khursyid dalam Asmuni tidak hanya terbatas pada variabel ekonomi tetapi juga moral dan sosial.²³ Kemampuan bidang ekonomi semata tanpa diikuti moral dan

²³ Asmuni, *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*. Jurnal Al Mawarid Edisi X. 2003, hlm 130

sosial yang tinggi dapat menimbulkan monopoli ekonomi dan kesenjangan ekonomi yang runcing. Para pengusaha besar akan bisa berbuat semena mena terhadap pengusaha kecil jika tidak memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi.

Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup.

Para penganut teori human capital berpendapat bahwa pendidikan adalah sebagai investasi sumber daya manusia yang memberi manfaat moneter ataupun non-moneter. Manfaat non-moneter dari pendidikan adalah diperolehnya kondisi kerja yang lebih baik, kepuasan kerja, efisiensi konsumsi, kepuasan menikmati masa pensiun dan manfaat hidup yang lebih lama karena peningkatan gizi dan kesehatan. Manfaat moneter adalah manfaat ekonomis yaitu berupa tambahan pendapatan seseorang yang telah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dibandingkan dengan pendapatan lulusan pendidikan dibawahnya.

Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sumber daya manusianya sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi tidak lepas dari keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan bagi setiap individu pada seluruh generasi. Keadilan distribusi dan kemampuan berbagi dari golongan mampu kepada golongan

kurang mampu akan menyebabkan keharmonisan. Nilai-nilai moral dan sosial itu harus mampu ditanamkan dalam kegiatan pendidikan.

Apabila kita berkaca pada Amerika, penelitian Dale Jorgensen (1987) dalam Nurtanio menyebutkan bahwa 46% pertumbuhan ekonomi Amerika disebabkan oleh pembentukan modal (*capital formation*). 31% disebabkan oleh pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia serta 24% disebabkan oleh kemajuan teknologi.²⁴ Berdasarkan hasil penelitian di atas diketahui bahwa majunya perekonomian banyak ditentukan oleh manusia. Pertumbuhan tenaga kerja dan modal manusia jelas merupakan dua aspek yang erat dengan pribadi manusia. Sementara kemajuan teknologi pada dasarnya juga merupakan buah karya dan kreatifitas manusia. Jadi, setidaknya 55% pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh faktor manusia.

Melihat peran pendidikan dalam ekonomi cukup besar, maka perlu kiranya pemerintah memberikan perhatian terhadap modal manusia atau *human capital*. Dalam kaitannya dengan modal manusia, terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan untuk menentukan kualitas sumber daya manusia menurut Nurtanio, yaitu: a) Aspek kesehatan; b) Aspek pendidikan; c) Aspek ekonomi; d) Aspek aktualisasi diri; dan e) Aspek kehidupan sosial.²⁵

C. Penutup

Benefit pendidikan dan pertumbuhan ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana manusia berperan sebagai modal, baik secara perorangan maupun didalam kelompok masyarakatnya. Hal ini berdampak pada aturan dan kewenangan pemerintan dan sekolah dalam rangka mendayagunakan sumber daya manusia agar menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan, pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap khususnya melalui pendidikan formal dan nonformal, serta bagaimana mendistribusikannya secara merata dan adil diantara berbagai kelompok masyarakat.

²⁴ Nurtanio, *Kontribusi Pendidikan bagi...*, hlm. 2

²⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

Pemanfaatan sumber daya dalam bidang ekonomi pendidikan cukup penting tetapi bukan aspek pembiayaan juga memiliki peranan yang utama. Fungsi ekonomi dalam dunia pendidikan ialah untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar di sekolah dan juga berfungsi sebagai bahan kajian dan penelitian dalam masalah ekonomi pada kehidupan manusia.

Berdasarkan pembahasan diatas kita menyadari bahwa pemanfaatan pendidikan yang kita terima dan hasil implementasi dari pendidikan tersebut sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi negara. Pertumbuhan ekonomi negara tidak terlepas dari peranan pendidikan yang menghasilkan individu-individu yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik sehingga mampu bersaing dalam segala bidang. Dan hal ini akan berimplikasi langsung dengan tingkat pertumbuhan suatu negara. Semakin baik pendidikan atau semakin besar modal yang di berikan untuk pendidikan maka semakin besar pula tingkat pertumbuhan di negara tersebut.

Daftar Pustaka

- Agus Irianto, *Pendidikan Sebagai Investasi dalam Pembangunan Suatu Bangsa*, Jakarta: Kencana, 2011
- Ahmad Juhaidi, *Arah Baru Kajian Administrasi Pendidikan*, Banjarmasin: Antasari Press, 2019
- Alhumami, A. 2004. Tiga Isu Kritis Pendidikan, *Opini Kompas*, Jum'at, 2 Juli 2004.
- Asmuni, *Konsep Pembangunan Ekonomi Islam*. *Jurnal Al Mawarid* Edisi X. 2003
- Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Mulyasa, E. *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, Strategi dan Implementasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Endang Soenarya, *Teori Perencanaan Pendidikan Berdasarkan Pendekatan Sistem*, Yogyakarta: Adicita Karya Nusantara, 2000
- Hasan Langgulang, *Asas-Asas Pendidikan Islam*, Jakarta: Al-Husna Zikra, 2000
- Khalinda Kusuma dkk. *Pengaruh Latar Belakang Sosial Ekonomi Orangtua Terhadap Motivasi Melanjutkan Pendidikan ke Perguruan Tinggi*. *Jurnal UNEJ*. Vol.1 No. 1 2014
- Maftuh dan Yadi. *Penuntun Belajar Sosiologi* (Bandung: Ganesha Exact, 1995
- Muliono, *Konsep Penbiayaan Pendidikan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010
- Nanang Fattah, *Pembiayaan Pendidikan: Landasan Teori dan Studi Empiris*, *Jurnal "Pendidikan Dasar"*, Nomor 9, April 2008:2
- Nanang Fattah. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Nanang Fattah. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009
- Puput Evira Iskarno dkk. *Pengaruh Tingkat Pendidikan dan Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Tahun 2008-2012)*. Hasil Penelitian 2014

- Qureshi, M. N., 2010. Evolution of Human Development Approach by Cutting the Heart of Economic Growth Approach - Brief Review of Literature. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences -Issue 23-2010: 8 - 18.
- Rahmah Setyawati, Pembiayaan Pendidikan, Ikatan Mahasiswa Pascasarjana Kerjasama Dirjen Pendidikan Islam Departemen Agama RI dengan PPs Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, "Jurnal Pendidikan Islam", 2 (1) Januari-April 2009: 174
- Schultz, T.W. (1961) Investment in Human Capital. American Economic Review
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- VR Zainal, H Kamal, M Natsir The Economics of Education: Mengelola Pendidikan Secara Profesional untuk Meraih Mutu dengan Pendekatan Bisnis. PT Gramedia Pustaka Utama – 2014